

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор
Ташкентского государственного транспортного
университета.

Самаров Абдурасул Қўчқор ўғли.

Сатторов Жўрабек Бахтиёрович. Студент
Ташкентского государственного транспортного
университета.

Аннотация. В отличие от философии науки, философия техники является одной из новых отраслей философского знания по гносеологическому и социальному содержанию. Его статус еще не определен. Техника – важнейший аспект философии техники. Всесторонний, системный анализ, основанный на технике как продукте проблемных социокультурных областей современной западной философии, представляет собой философию техники.

Ключевые слова: устройство, систематический анализ, развитие, природа, открытие, рациональность, эффективность.

Annotation. Unlike the philosophy of science, the philosophy of technology is one of the new branches of philosophical knowledge in terms of epistemological and social content. His status has not yet been determined. Technology is the most important aspect of the philosophy of technology. A comprehensive, systemic analysis based on technology as a product of problematic sociocultural areas of modern Western philosophy is the philosophy of technology.

Key words: device, systematic analysis, development, nature, discovery, rationality, efficiency.

Но такая трактовка техники весьма широка, так как включает в себя: например, деятельность человека, связанную с созданными предметами искусства (музыка, живопись, поэзия). Поэтому в понятие техники следует включить некоторые пояснения. Говоря об искусственных объектах и произведениях искусства, прежде всего, понимают систему технологических

средств, направленных на достижение каких-либо целей. Итак, если выразиться еще более лаконично, термин «Технология» включает в себя:

- 1) производство и применение приборов и машин;
- 2) изготовленные и использованные искусственные предметы и образцы произведений искусства;
- 3) потребности и цели, которые служат каждому.

Отсюда следует, что технологией можно считать совокупность процессов производства и использования технических устройств. Немецкий экзистенциалист К. Ясперс рассматривает технику как систему, по его мнению: «Техника появляется тогда, когда для достижения цели вводятся промежуточные средства. Например, такие непосредственные действия, как дыхание, движение и прием пищи, еще не называются техниками. Однако если эти процессы выполняются неправильно, будут предприняты усилия для их правильного выполнения, и можно будет говорить о техниках дыхания.

В отличие от философии науки, философия техники является одной из новых отраслей философского знания по гносеологическому и социальному содержанию. Его статус еще не определен. Техника – важнейший аспект философии техники. Всесторонний, системный анализ, основанный на технике как продукте проблемных социокультурных областей современной западной философии, представляет собой философию техники. Термин «философия техники» часто употребляется в русской и немецкоязычной литературе, а «философия техники» является одним из самых распространенных и распространённых слов в англоязычной литературе. Не следует забывать, что не следует путать понятия «техника» и «технология» и следует использовать эти понятия по их значению при формировании наших мыслей.

По мнению Х. Сколимовского, возникновение «философии техники» отражает признание значения техники в создании и разрушении нашей цивилизации. Фактически влияние технологий заставляет нас искать новые

возможности выживания человечества в современных условиях. В этом нам необходимо найти центральную точку технического явления. В этом месте сходятся многие дороги. С этого момента также начинается развитие цивилизации, формирование ее структуры. Сюда же входят такие понятия, как «прогресс», «природа», «открытие», «рациональность», «эффективность».

Философию техники называют философией культуры и философией человека. Потому что технические устройства и искусственные объекты, созданные человеческим разумом, в некотором смысле являются объектами культуры. Кроме того, философия техники является частью истории развития человечества. Французские философы эпохи Просвещения Д. Дидро и Ж. Даламбер первыми написали о технических нововведениях и изобретениях, уделив особое внимание и описав мастерство. Г. Гегель, работавший в 19 веке, связывал в своих произведениях возникновение машины с разделением труда и одним из первых философски проанализировал инструментальное отношение человека к природе. К. Маркс, живший в то время, сумел обстоятельно проанализировать значение техники в человеческом обществе.

Термин «философия техники» впервые был введен в обращение в книге «Основные направления философии техники», изданной Э. Каппом в 1877 году. Он совершил в свое время научный поворот и вошел в историю философии техники. Философия техники как возникновение культуры с новой точки зрения. Чуть позже другой немецкий философ, Ф. Бон, проанализировал философию техники в своей книге «О долге и добре» (1898). Наше мнение подтверждается тем, что одна из глав этой книги называется «Техника, посвященная философии». Известно, что А. Эспинас примерно в это же время работал во Франции над темой общей теории техники и философских терминов, основанных на философском подходе. Русский философ и инженер XIX века П. К. Энгельмейер сформулировал задачи технической философии в своем трактате «Техника». Несомненно, это был период формирования

парадигмы философии техники XIX века, и философы и инженеры того времени внесли свой вклад в этот процесс.

Философия техники как самостоятельная наука возникла в 20 веке. Именно в этот период не только философы, но и инженеры стали уделять все больше внимания пониманию техники. В 1930-е годы эта тема горячо обсуждалась на страницах журнала «Техника и культура» Союза немецких дипломированных инженеров. Интерес к философскому осмыслению технических проблем возрос в более поздние периоды. Вопросы, связанные с философией техники, обсуждались также на Венском (1968), Варненском (1973) и Дюссельдорфском (1978) всемирных философских конгрессах. С тех пор количество публикаций, посвященных философии техники, начинает быстро расти. Однако уже в то время ряд философов сомневались в возможности существования какой-либо философии в области техники. Хотя подобная точка зрения и не важна с философской точки зрения, она имеет давнюю традицию. С одной стороны, западная философия привыкла рассматривать технику как ремесло и трактует ее как практическое применение накопленных знаний. Они также пропагандировали это как деятельность интеллектуально «низкую» и не достойную философского осмысления. Более того, она рассматривалась как часть «мира духа», которая должна быть противопоставлена практической работе философии, основанной на интуиции. С другой стороны, это был период, когда усилилась тенденция рассматривать человека только как «разумное животное».

Традиции на Западе подчеркивали технику как часть производительных сил общества и подчеркивали, что уровень развития техники может определять уровень социального, культурного и даже морального развития человечества. Такой детерминистский подход к концепции технологии встретил определенное сопротивление. Однако многие утверждают, что игнорирование философского анализа техники — это даже идея. Лишь осознав противоречие между традиционной идеей безграничного прогресса и

характерными для конца 1960-х годов «пределами роста», философия техники окончательно оформилась как самостоятельная ветвь философии.

REFERENCES

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 97-100.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.6 СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 27–32.
3. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.3 ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОСФЕРЫ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 11–15.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.1 ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 3–6.
5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭТИКИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 92-96.
6. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 101-104.
7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 105-108.
8. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО

ЗНАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 87-91.

9. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 74-77.

10. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 83-86.

11. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 53-56.